

Tehtävä 1) Fazer

Tilanne: Saat vieraita, joille kerrot suomalaisesta Fazer-yrityksestä.

Ohje: Lue ensin rauhassa alla oleva teksti läpi. Kun olet valmis, lue teksti ääneen.

Fazer on Pohjoismaiden johtava elintarvikealan yritys.

Fazer valmistaa esimerkiksi leipomotuotteita ja makeisia.

Tuotteista tunnetuin on maitosuklaa: Fazerin Sininen.

Yritys toimii kahdeksassa maassa.

Lähde: <https://www.fazergroup.com/fi/tietoa-fazerista/>
Kuvat: Fazerin kuvapankki

Tehtävä 2) Tärkeä paikka

Tilanne: Harjoittelet puhumista suomen kurssilla. Tänään aiheena ovat tärkeät paikat.

Ohje: Kerro sinulle tärkeästä paikasta alla olevien kysymysten avulla. Sinun ei tarvitse vastata kaikkiin kysymyksiin. Mieti, mistä paikasta haluat puhua ja ilmoita, kun olet valmis. Yritä ylläpitää puhetta 2 minuutin ajan. Älä kerro oikeita nimiä, osoitteita tai liian henkilökohtaisia asioita.

Miksi paikka on sinulle tärkeä?

Mikä on tässä paikassa parasta? Miksi?

Mitä teet tässä paikassa?

Millainen tämä paikka on?

Kuinka kauan tämä paikka on ollut sinulle tärkeä?

Tehtävä 3) Tullaan tutuiksi

Tilanne: Tutustut uuteen ihmiseen suomen kurssilla.

Ohje: Jutelkaa esimerkiksi seuraavista aiheista 3 minuutin ajan. Älkää kertoko oikeita nimiä, osoitteita tai liian henkilökohtaisia asioita.

- Perhe
- Asuminen
- Työ ja opiskelu
- Harrastukset

Tehtävä 4A) Arjen tilanteita

Tilanne: Harjoittelette arjen tilanteita suomen kurssilla. Toinen parista on asiakas ja toinen asiakaspalvelija.

Ohje: Valitkaa yksi asiointitilanne alta. Sopikaa, kumpi on asiakas ja kumpi asiakaspalvelija. Puhukaa noin 3 minuutin ajan. Älkää kertoko oikeita nimiä, osoitteita tai liian henkilökohtaisia asioita.

- **Ruokakaupassa ostoksilla:** Asiakas yrittää maksaa kassalla, mutta pankkikortti ei toimi eikä hänellä ole käteistä. Asiakaspalvelija siirtää ostokset sivuun ja neuvoo asiakkaan pankkiautomaatille.
- **Hotelliin saapuminen:** Asiakas on varannut huoneen, mutta hotellissa ei olekaan yhtään huonetta vapaana. Asiakaspalvelija ohjaa asiakkaan toiseen hotelliin.
- **Lääkärin varaaminen:** Asiakas on varannut lääkäriajan, mutta lastenhoidon takia hänen pitää muuttaa ajankohtaa. Asiakaspalvelija ehdottaa uutta ajankohtaa ja varaa uuden ajan.
- **Valitus verkkokaupan tilauksesta:** Asiakas on tilannut kameran verkkokaupasta. Posti tuo kuitenkin sukkia kameran sijaan. Asiakas soittaa verkkokaupan asiakaspalveluun. Asiakaspalvelija pahoittelee tilannetta ja lupaa lähettää uuden kameran.

Tehtävä 4B) Arjen tilanteita

Tilanne: Harjoittelette arjen tilanteita suomen kurssilla. Toinen parista on asiakas ja toinen asiakaspalvelija.

Ohje: Valitkaa yksi asiointitilanne alta. Vaihtakaa nyt rooleja, toinen on asiakas ja toinen asiakaspalvelija. Puhukaa noin 3 minuutin ajan. Älkää kertoko oikeita nimiä, osoitteita tai liian henkilökohtaisia asioita.

- **Ruokakaupassa ostoksilla:** Asiakas yrittää maksaa kassalla, mutta pankkikortti ei toimi eikä hänellä ole käteistä. Asiakaspalvelija siirtää ostokset sivuun ja neuvoo asiakkaan pankkiautomaatille.
- **Hotelliin saapuminen:** Asiakas on varannut huoneen, mutta hotellissa ei olekaan yhtään huonetta vapaana. Asiakaspalvelija ohjaa asiakkaan toiseen hotelliin.
- **Lääkärin varaaminen:** Asiakas on varannut lääkäriaajan, mutta lastenhoidon takia hänen pitää muuttaa ajankohtaa. Asiakaspalvelija ehdottaa uutta ajankohtaa ja varaa uuden ajan.
- **Valitus verkkokaupan tilauksesta:** Asiakas on tilannut kameran verkkokaupasta. Posti tuo kuitenkin sukia kameran sijaan. Asiakas soittaa verkkokaupan asiakaspalveluun. Asiakaspalvelija pahoittelee tilannetta ja lupaa lähettää uuden kameran.

Tehtävä 5) Mitä mukaan kesäretkelle saareen?

Tilanne: Olette lähdössä suomen kurssin kanssa retkelle saaristoon. Nukutte saarella 2 yötä. On kesä. Saarella on lähde, josta saatte juomavettä. Saarella ei ole kauppaa eikä taloja.

Ohje: Voitte ruokien ja vaatteiden lisäksi pakata mukaan alla olevista tavaroista kolme. Neuvotelkaa, mitkä kolme tavaraa otatte mukaan ja miksi. Keskustelkaa enintään 5 minuutin ajan. Älkää kertoko oikeita nimiä, osoitteita tai liian henkilökohtaisia asioita.

taskulamppu

telta

vesipullo

ensiapulaukku

tulitikut

veitsi

Fazer on Pohjoismaiden johtava elintarvikealan yritys.

Fazer valmistaa esimerkiksi leipomotuotteita ja makeisia.

Tuotteista tunnetuin on maitosuklaa: Fazerin Sininen.

Yritys toimii kahdeksassa maassa.

Miksi paikka on sinulle tärkeä?

Mikä on tässä paikassa parasta? Miksi?

Mitä teet tässä paikassa?

Millainen tämä paikka on?

Kuinka kauan tämä paikka on ollut sinulle tärkeä?

- Perhe
- Asuminen
- Työ ja opiskelu
- Harrastukset

taskulamppu

vesipullo

tulitikut

telttä

ensiapulaukku

veitsi